

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.15260340>

Xoliqova D.

*f.f.n., dots. O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari Akademiyasi
harbiy ta'lim muassasalari pedagog kadrlarining
malakasini oshirish markazi dotsenti*

PEDAGOGIK PSIXOLOGIYANING SHAKLLANISHI VA ZAMONAVIY HARBIY PEDAGOGLARNI TAYYORLASHDAGI AHAMIYATI

Annotatsiya. Ushbu maqola O'zbekiston ta'lim tizimini modernizatsiyalash va professional o'qituvchi kadrlarni tayyorlash bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlarning ahamiyatini yoritadi. Ta'lim jarayonini sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarish, bilim oluvchilarda vatanparvarlik tuyg'usi va yetuk shaxs sifatida tarbiyalash muhim vazifalar sifatida ko'rib chiqiladi. Harbiy pedagog kadrlarni tayyorlash tizimining rivojlanishi, zamonaviy ta'lim metodikalarini joriy etish va o'qituvchilarning innovatsion yondashuvlari tahlil qilinadi. Shuningdek, pedagogik psixologiya fanining o'rni va ta'lim jarayonida psixologik nazariyalarning qo'llanilishi alohida ta'kidlangan. Islohotlarning mazmuni xalqaro tajribalar asosida keng ochib berilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim sohasi, ta'limda o'zgarishlar, harbiy ta'lim, harbiy pedagog, malaka oshirish, tizimi, ta'lim taraqqiyoti, pedagogik psixologiya, fan nazariyasi.

THE FORMATION OF PEDAGOGICAL PSYCHOLOGY AND ITS SIGNIFICANCE IN TRAINING MODERN MILITARY EDUCATORS

Abstract. This article highlights the modernization of Uzbekistan's education system and the importance of reforms aimed at training professional teaching staff. It addresses the tasks of enhancing the quality of the educational process, fostering patriotism in learners, and developing them as well-rounded individuals. Special emphasis is placed on the development of the military educators' training system, the introduction of modern teaching methods, and the analysis of educators' innovative approaches. Furthermore, the role of pedagogical psychology and its theoretical applications in educational practice are underscored. The reforms are elaborated upon using insights from international experience.

Keywords: education sector, educational reforms, military education, military educators, professional development, system, education advancement, pedagogical psychology, scientific theory.

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ В ПОДГОТОВКЕ СОВРЕМЕННЫХ ВОЕННЫХ ПЕДАГОГОВ

Аннотация. Данная статья посвящена модернизации системы образования Узбекистана и значимости реформ, направленных на подготовку профессиональных педагогических кадров. Рассматриваются задачи повышения качества образовательного процесса, воспитания чувства патриотизма у обучающихся и формирования их как всесторонне развитых личностей. Особое внимание уделено развитию системы подготовки военных педагогов, внедрению современных образовательных методик и анализу инновационного подхода преподавателей. Также

подчёркивается роль педагогической психологии и применение её теорий в образовательной практике. Содержание реформ раскрывается на основе международного опыта.

Ключевые слова: сфера образования, изменения в образовании, военное образование, военные педагоги, повышение квалификации, система, развитие образования, педагогическая психология, теория науки.

KIRISH

Mamlakatimizda ta'lim tizimini modernizatsiyalash, professional o'qituvchi kadrlarni tayyorlash bo'yicha olib borilayotgan islohotlar ta'lim-tarbiya jarayonini sifat jihatidan tamomila yangi darajaga ko'tarishni talab qiladi. Shaxs manfaati va ta'lim ustuvorligi yurtimizda amalga oshirilayotgan ta'lim islohotining asosiy omillaridan biri ekanligi, jamiyatimizning ijtimoiy hayotining har bir sohasida ta'lim–Tarbiya ishlariga e'tiborni kuchaytirish, bilim oluvchilarning tarbiyasi, o'z kasbi tizimida sadoqati, vatanparvarligi tuyg'usi saviyasini yangi darajaga ko'tarish, yetuk shaxs sifatida tarbiyalash zamon talabi sifatida dolzarbdir.

ASOSIY QISM

Prezidentimiz, Sh. Mirziyoyev o'zining «Yangi O'zbekiston strategiyasi» nomli kitobida yozganidek, «Ta'lim sohasining yana bir eng asosiy vazifasi bugungi kun uchun zarur bo'lgan yangi avlodni, ilm-fan va o'z ixtisosligi asoslarini puxta egallagan, bilimli yoshlarni tarbiyalashdan iboratligi shubhasiz» [1]. Buning uchun esa ta'limda o'qitish metodikasini zamonaviylashtirish – oliy ta'limda, jumladan, harbiy ta'lim va harbiy pedagoglarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimida har bir o'qituvchining shaxsi, har bir pedagoglik kasbini egallagan mutaxassisda mustaqil o'qish, mustaqil rivojlanish va butun umri davomida o'z imkoniyati va ehtiyoji darajasidan kelib chiqqan holda uzluksiz ravishda o'z ustida ishlab, mutaxassis sifatida innovatsion yondashuvlarga o'qitishning

zamonaviy metodikasiga moslasha olish va uni amaliyotda qo'llay bilish qobiliyatini shakllantirishdir.

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimini tubdan isloh qilinishi tufayli qo'yilayotgan zamon talablarini amalga oshirish jarayonini jadallik bilan borishi, ko'p jihatdan, ta'lim muassasalarida o'z faoliyatiga va har bir ishga ijodiy yondashadigan, yangi tafakkurdagi zamon talabiga javob bera oladigan, pedagogika, psixologiya, boshqaruv, zamonaviy o'qitish metodika fanlaridan xabardor bo'lgan va ulardan mohirona foydalana biladigan, shuningdek, tashkilotchilikka layoqatli, kompetentli o'quv mashg'ulotlarini o'qitishning zamonaviy metodika asosida tashkil eta oladigan o'z ishini ustasi - professional o'qituvchilar faoliyat yuritishlari lozim.

Harbiy pedagog kadrlarni tayyorlash tizimiga mamlakatimizda 2007-yil tamal toshi qo'yildi. O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi harbiy ta'lim muassasalari pedagog kadrlarining Malakasini oshirish markazi harbiy pedagoglarining pedagogik salohiyatini takomillashtirish maqsadida 2007-yil tashkil etildi va oktyabr oyida birinchi ofitser pedagoglar malakasini oshirish kursi orqali o'z faoliyatini boshladi. Guruhlarda malaka oshirayotgan pedagoglarning harbiy kasbiy salohiyati talab darajasida bo'lsa-da, ammo pedagogik mahorati, kasbga ishtiyoqi sust edi. Harbiy pedagog kasbiga tanlov asosida emas, tayinlanardi. Yillar davomida harbiy pedagoglarni tayyorlash tizimi takomillashib bordi. Bugungi kunda harbiy pedagoglar lavozimda tanlov asosida tayinlanadilar.

Ularning kasbiy va pedagogik salohiyati, zamonaviy innovatsion yondashuvi til va AKT bo'yicha malakasi ham inobatga olinmoqda. Aytish mumkinki harbiy pedagoglarning yangi avlodi shakllantirib borilmoqda.

Hozirda harbiy pedagoglar markazdan tashqari boshqa oliy ta'lim pedagoglari malakasini oshirish institutlarida malaka oshirishga jalb etiladi, oliy ta'lim muassasalari bilan shartnomalar asosida hamkorlikda o'quv– Tarbiya ishlari tashkil etmoqda. Shuning barobarida harbiy pedagoglarni tanlovida ham ijobiy o'zgarishlar nisbatan yuz bera boshladi. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, kadrlar tayyorlash sifatiga e'tibor so'nggi besh yillikda tubdan o'zgardi. Darhaqiqat, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 20-apreldagi "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2909-sonli qarori oliy ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish, mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish borasidagi ustuvor vazifalarga mos holda, kadrlar tayyorlashning ma'no-mazmunini tubdan qayta ko'rib chiqish, xalqaro standartlar darajasida oliy malakali mutaxassislar tayyorlash uchun zarur sharoitlar yaratish maqsadida qabul qilindi [2].

21-asr o'zining shiddatli o'zgarishlari bilan xarakterli bo'lib, bu tezkorlik insoniyat taraqqiyotining barcha jabhasida namoyon bo'lmoqda. Xususan, tezkorlik pedagogika, psixologiya fanlarida turli yo'nalishlarni ommalashuviga sabab bo'lmoqda.

Yaqin 2010-yillarda ham harbiy oliy ta'limda "Harbiy pedagogika", "Harbiy psixologiya" fanlari o'qitilib kelingan. Hatto aytish mumkinki, bu fanlar umumiy pedagogika va psixologiyaning asosiy tushunchalarini yetkazish bilan chegaralanar edi. Bugungi o'zgarishlar harbiy ta'limda ham yangicha talablar qo'yimoqdaki, bevosita pedagogika va psixologiya fanlari

tarmoqlarini o'rganishga ham ehtiyoj sezilmoqda. Chunki, zamonaviy harbiy pedagoglarni tayyorlash ta'limda jiddiy yondashishni taqozo qiladi. Shu talablardan kelib chiqib, QK Akademiyasi HTM PK malakasini oshirish markazida pedagogik psixologiya fani nazariyasini o'rganishga katta e'tibor qaratilmoqda. Xo'sh, ushbu fanni o'rganish ofitser-pedagoglarga nima beradi, degan tabiiy savol tug'iladi.

"Pedagogik psixologiya" tushunchasi ilmiy kontekstga P.F.Kapterevning "Pedagogik psixologiya" (1876-y.) kitobi orqali kirib keldi. Xuddi shunday nomlangan kitobning navbatdagisi oradan chorak asr o'tib amerikalik psixolog Ye.Torndayk tomonidan nashr etilgan. Fanning paydo bo'lishi borasida Z.Nishonova: "Pedagogik psixologiya fan sifatida XIX asrning ikkinchi yarmida tarkib topdi. Xalq ommasi orasida bilimlarni tarqatishga qaratilgan tashkilotlar paydo bo'la boshladi...xalq o'qishlari ommalashdi", deya izohlaydi [3].

Shunday qilib pedagogik psixologiyaning rivojlanish jarayonini uch bosqichga bo'lish mumkin:

1-bosqich XVII asr o'rtalaridan boshlanib XIX oxirlarigacha umumdidaktik bosqich deb ataladi.

Xarakterli jihati – "pedagogikani psixologiyalashtirish" etapi. Bu bosqich Yan Amos Komenskiy (1592–1670), Genrix Pestalossi (1746-1827), Iogann Gerbart (1776-1841), Adolf Disterveyg (1790–1866), K.D. Ushinskiy (1824-1870),

P.F. Kapterev (1849-1922)lar nomi bilan bog'liq.

Komenskiy, Pestalossi tadqiqotlarida ta'lim jarayonining psixologik jihatlari to'laqonli ishlanmagan bo'lsa, A.Disterveyg, K.D. Ushinskiy pedagog va o'quvchi psixologiyasini o'rganish juda muhimligiga jiddiy e'tibor qaratish lozimligini tadqiqotlarida ilgari surishdi[4].

K.D. Ushinskiyning “Inson – tarbiya predmeti” (1868) kitobida insonning rivojlanish jarayoni, tarbiyasi bosqichma-bosqich tahlil etilgan va kursant shaxsi va psixikasi har tomonlama mukammal o‘rganilishi lozimligi muhim masala ekanligi ta’kidlangan.

P.F. Kapterevni bu yo‘nalishda o‘zidan keyingi barcha olimlarning tadqiqotlariga “Eksperimental didaktika”si bilan asos bo‘lgan olim deb atasak bo‘ladi. U ta’lim va tarbiyaning uyg‘unligi shaxs organizmi va qobiliyati taraqqiyotining birligida namoyon bo‘lishini psixologik tahlil qildi.

Ilk pedagogik psixologiya fani taraqqiyoti bosqichida S. Shaskiy (1878-1934) insonning ijtimoiylashuvi jarayonida gumanizm va tarbiyaning demokratlashuvining bir butun konsepsiyasini ishlab chiqqan.

Ikkinchi bosqich – XIX asr oxiridan XX asrning 50-yillarigacha bo‘lgan davr hisoblanadi. Pedagogik psixologiyaning fan yo‘nalishi sifatida rasmiylashuvi, soha yo‘nalishida ilk eksperimentlar qilingan davr hisoblanadi. Ayni davrda

A.P. Nechayev, A. Bine, B. Anri, Y. Meyman, G. Yebbingauz, J. Piaje, A. Vallon, J. Dyui, Y. Klapered, J. Uotson, Ye. Tolmen, G. Gazri, T. Xall, B. Skinner,

L.S. Vigotskiy, P.P. Blonskiy, V. Shtern, M. Montessori va boshqa shu kabi olimlar pedagogik psixologiyaning bazisini yaratdilar. 1907-yil nemis psixologi Y.Meyman “Eksperimental psixologiyadan ma’ruzalar” kitobini nashr qildi. Ushbu kitobda eksperimental didaktikaning nazariy asoslari berildi. Ushbu bosqich pedagogiyaning psixolo-pedagogik yo‘nalishi shakllanishi bilan xarakterlanadi. J.M. Bolduin, Y. Kirkpatrik, Y. Meyman, P.P. Blonskiy, L.S. Vigotskiy kabi buyuk didaktiklar o‘quvchining rivojlanishi jarayonida psixologik, psixofiziologik, anotomik, sotsiologik kompleks o‘rganishning aso-

siy yo‘nalishlarini ishlab chiqdilar. Shuning barobarida bu davr o‘quvchilarni rivojlanishining psixodiagnostikasini olib borishning test metodi, eksperimental-pedagogik dasturlar va maktab psixologik laboratoriyalari bilan xarakterlanadi.

3-bosqich pedagogik psixologiya taraqqiyotida ta’limning psixologik nazariyasini ishlab chiqilishi bilan xarakterlanadi. Demak, 1954-yil B. Skinner 1954-yil bixeviorizmning psixologik nazariyasiga asoslanib dasturlashtirilgan ta’lim g‘oyasini ilgari surdi. 60-yillarga kelib L.N. Landa algoritmlantirilgan ta’lim nazariyasini ishlab chiqdi. Ayni yillarda P.Ya. Galperin, N.F. Talizinlar aqliy ta’sir ko‘rsatishni bosqichma-bosqich amalga oshirish nazariyasi asoslarini ishlab chiqdilar.

70-yillarda D.B. Yelkonin, V.V. Davidov kabi rus olimlari rivojlanuvchi ta’lim nazariyasini ishlab chiqdilar N.A. Menchinskoy, D.N. Bogoyavlenskiylar esa bilimlarni eksteriorizatsiya (tashqariga chiqarish) qilish konsepsiyasini ishlab chiqishdi. Shuningdek, G.K. Lozanovning suggestopediya konsepsiyasi,

G.A. Kitaygorodskiyning shaxs imkoniyatlari zaxirasini ishga solish metodlari ishlab chiqildi[4].

Pedagogika fanlari bo‘yicha XIX asr oxiri XX asr boshlarida o‘rganuvchilar shaxsini rivojlantirish bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar boshlandi. Ayni tadqiqotlar “ta’lim maktabi” an’anaviy yondashuvidan “o‘quvchi maktabi” paradigmasiga o‘tdi. Bunda pedagogik jarayonda asosiy e’tibor ta’limdan ta’lim oluvchiga qaratildi. Bunday tadqiqotlar olib borish uchun maxsus laboratoriyalar tashkil etildi. 1901-yil Petrograddagi harbiy-o‘quv muassasasida Rossiyada ilk bor pedagogik-psixologik tadqiqotlar laboratoriyasi tashkil etildi. Moskvada 1908-yil A.N. Bernshteyn,

G.I. Rossolimo tomonidan psixologik laboratoriya tashkil etildi [5]. Tadqiqotga jalb etilgan ilk ta'lim oluvchilarning o'qish uchun xarakterli jihatlari tadqiq etilgan. Bunda e'tibor ularning idroki, xotira tipi, tasavvur jarayoni, diqqati kabi psixologik bilish jarayonlariga qaratilib o'rganildi. O'rganish jarayonida shular aniqlandiki, eksperiment jarayoniga nisbatan ta'lim jarayonining o'zida kursantlar ko'proq psixologik jihatdan o'zlarini namoyon etganlar. Shu sabab, endi tadqiqot ishlari o'quv jarayoniga yaqin sharoitlarda o'tkazildi. A.F.Lazurskiy tabiiy eksperiment o'tkazish loyihasini taklif etdi. Shundan so'ng tadqiqot obyektlari o'zlari kuzatilayotganini bilmagan holda tadqiqot uchun juda ko'p kerakli ma'lumotlarni berdi. Bu metodning kamchiligi sifatida, jarayonning matematik hisobini chiqarish imkoni, kuzatiluvchining ba'zi jihatlarni alohidalash imkoni yo'qligini ta'kidlaydi.

XX asrning 20-yillariga kelib K.N.Kornilov, A.P.Nechayev, L.S.Vigotskiylar pedagogik eksperimentlar metodini takomillashtirishdi. Eksperiment metodini

L.S. Vigotskiy rivojlantirib yangi vositali metodni ishlab chiqdi. Bu metod ta'lim oluvchilarni anglash, sanash va grammatikani, qobiliyatlari mexanizmlarini o'rganadi. Aynan bilim oluvchi shaxsini psixologik o'rganish L.S. Vigotskiy metodlari bilan rivojlantirildi [6]. Va bu keyingi tadqiqotlarda o'quv jarayonida o'rganuvchilarni o'rganishning optimal variantlari ishlab chiqilishiga zamin bo'ldi.

XULOSA

Zamonaviy harbiy pedagoglarni pedagogik mahoratini oshirish, kasbiy malakasini takomillashtirishda psixologik bilimlari va pedagogik jarayonda psixologik

mushohada yuritish ko'nikmalarini berish – harbiy ta'lim samaradorligini oshiradi. Bu borada zamonaviy bosqichga kelib ta'lim samaradorligini oshirishning eng optimal variantlari ishlab chiqilmoqda. Bular kursant shaxsining psixologik imkoniyatlarini ishga solish, o'quv faoliyatini, jarayoni, shart-sharoitlarini oxirgi innovatsion vositalar bilan ta'minlash kursantning psixologik xususiyatlarini inobatga olib metodlar tanlash kabilardir.

Harbiy pedagogning psixologik tushunchalari darajasi uning mashg'uloti samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Yoshlarning fikr doiralari rang-barangligi va fikrlashi nostandartligi ularni psixologiyasini hisobga olgan holda mashg'ulotlarni tashkil etishni talab etadi.

Mamlakatimiz mudofaa salohiyatini tezkor va to'g'ri qarorlar qabul qila oladigan, mukammal harbiy va ijtimoiy bilimlarga ega ofitser kadrlar ta'minlashini hisobga olsak, bunday ofitserlarni tayyorlovchi harbiy pedagog ekanligini unutmazlik lozim.

MANBA VA ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Sh.M. Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston Strategiyasi. – T.: "O'zbekiston", 2021.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 20-apreldagi "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora– Tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2909-sonli qarori. lex.uz
3. Z. Nishonova. Pedagogik psixologiya. – Toshkent. O'zbekiston faylasuflar milliy jamiyati. 2018. –B 459.
4. Талызина Н. Ф. Педагогическая психология: – М.: Издательский центр «Академия», 1998. - 288 с.
5. Барабанщиков А. В., Давыдов В. П., Феденко Н. Ф. Основы военной психологии и педагогики. М.: Просвещение. 1988.
6. Обухова Л.Ф. Детская (возрастная) психология. Учебник. - М., Российское педагогическое агентство. 1996, .